

А. В. Бараноўскі

Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь

УНЁСАК Д.Ф. ПРЫШЧЭПАВА Ў ДЗЯРЖАЎНАЕ БУДАЎНІЦТВА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ І ЯЕ САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ Ў 1920-я ГАДЫ

Анотацыя. У артыкуле адлюстраваны малавядомыя старонкі з жыцця Дзмітрыя Прышчэпава, які ў 1920-я гады зрабіў важкі ўнёсак у дзяржаўнае будаўніцтва Савецкай Беларусі і яе сацыяльна-эканамічнае развіццё. Д.Ф. Прышчэпаў пражыў кароткае, але вельмі плённае і адначасова трагічнае жыццё. Ён – чалавек сваёй эпохі, які на рэвалюцыйнай хвалі быў вылучаны на розныя адказныя пасады: у 23 гады ўзначальваў партыйныя і савецкія органы Сенненскага павета, у 27 – стаў апошнім старшынёй Віцебскага губернскага выканкама, а ў 28 гадоў кіраваў Народным камісарыятам земляробства БССР.

Ключавыя словы: Д.Ф. Прышчэпаў, Наркамат земляробства БССР, зямельныя органы, «Беларусь – чырвоная Данія».

Для цытавання. Бараноўскі, А. В. Унёсак Д.Ф. Прышчэпава ў дзяржаўнае будаўніцтва Савецкай Беларусі і яе сацыяльна-эканамічнае развіццё ў 1920-я гады / А. В. Бараноўскі // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 239–247.

А. В. Барановский

Институт истории Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь

ВКЛАД Д.Ф. ПРИЩЕПОВА В ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СОВЕТСКОЙ БЕЛАРУСИ И ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В 1920-е ГОДЫ

Анотацыя. В статье отражены малоизвестные страницы жизни Дмитрия Прищепова, внесшего в 1920-е годы значительный вклад в государственное строительство Советской Беларуси и ее социально-экономическое развитие. Д.Ф. Прищепов прожил короткую, но очень плодотворную и в то же время трагическую жизнь. Он – человек своей эпохи, который на революционной волне был выдвинут на разные ответственные посты: в 23 года возглавлял партийные и советские органы Сенненского уезда, в 27 лет стал последним председателем Витебского губернского исполкома, а в 28 лет руководил Народным комиссариатом земледелия БССР.

Ключевые слова: Д.Ф. Прищепов, Наркомат земледелия БССР, земельные органы, «Беларусь – красная Дания».

Aliaksandr V. Baranouski

*The Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus,
Minsk, Belarus*

D.F. PRYSHCHEPAU'S CONTRIBUTION TO STATE BUILDING OF SOVIET BELARUS AND ITS SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE 1920s

Abstract. The article reflects little-known pages of the life of Dzmitry Pryshchepau, who made a significant contribution to the state building of Soviet Belarus and its socio-economic development in the 1920s. D.F. Pryshchepau lived a short, but very fruitful and at the same time tragic life. He was a man of his era, who was promoted to various responsible positions on the revolutionary wave: at the age of 23 he headed the party and Soviet bodies of the Sennensky district, at the age of 27 he became the last chairman of the Vitebsk provincial executive committee, and at the age of 28 he headed the People's Commissariat of Agriculture of the BSSR.

Keywords: D.F. Pryshchepau, People's Commissariat of Agriculture of the BSSR, land authorities, «Belarus – Red Denmark».

For citation. Baranouski A. V. D.F. Pryshchepau's contribution to state building of Soviet Belarus and its socio-economic development in the 1920s. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 239–247 (in Belarussian).

Дзмітрый Філімонавіч Прышчэпаў пражыў кароткае, але вельмі плённае і адначасова трагічнае жыццё. Яго лёс безумоўна заслугоўвае ўвагі, паколькі гэты чалавек зрабіў важкі ўнёсак у дзяржаўнае будаўніцтва Савецкай Беларусі і яе сацыяльна-эканамічнае развіццё.

Будучы дзяржаўны і грамадскі дзеяч Беларусі нарадзіўся 9 (21) лістапада 1896 г. на хутары каля сяла Калодніца Сенненскага павета Магілёўскай губерні (зараз аграгарадок Калодніца Крупскага раёна Мінскай вобласці). Нягледзячы на цяжкае сялянскае жыццё, бацькі адправілі Дзмітрыя вучыцца, самі ж яны былі непісьменныя. Першапачатковую адукацыю ён атрымаў у царкоўнапрыходскай школе пры мясцовай царкве. У 1914 г. скончыў народнае вучылішча і на працягу года настаўнічаў у родных мясцінах.

Восенню 1915 г. Дзмітрыя Прышчэпава прызвалі ў царскае войска. 1 кастрычніка 1916 г. ён скончыў паскораны курс

Віленскага ваеннага вучылішча з прысваеннем чыну прапаршчыка [1, арк. 171.]. Падчас службы ў 698-м пяхотным Шаргарадскім палку Дзмітрый Прышчэпаў у ліку нямногіх афіцэраў станова ўспрыняў Кастрычніцкую рэвалюцыю. Яму, вайскоўцу, выхадцу з сялян, былі добра зразумельныя бальшавіцкія лозунгі аб зямлі, вайне і міры. Сваё далейшае жыццё былі царскі афіцэр вырашыў звязаць з партыйнай і савецкай працай, і ўжо напрыканцы 1917 г. ён дэмабілізаваўся з войска.

3 лістапада 1918 г. па жнівень 1919 г. Дзмітрый Прышчэпаў узначальваў Сенненскі павятовы выканкам, а таксама з'яўляўся старшынёй павятовага камітэта РКП(б). Працуючы ў Сянно, ён прыклаў вялікія намаганні для развіцця сацыяльнай сферы павета. Па яго ініцыятыве, у Полымі была адкрыта Беліцкая сельскагаспадарчая школа, а ў Сянно з'явіліся дзіцячы кінатэатр, духавы аркестр, тэатр імя Карла Маркса. Разам з мясцовымі пісьменнікамі Оршыным і Горным ён выдаваў часопіс «В буре». У сваю чаргу павятовая газета набыла назву «Факел» [2, с. 17].

У часы кіраўніцтва Сенненскім паветам Дзмітрыем Прышчэпавым адбылася перадача Сенненскага павета са складу Магілёўскай у склад Віцебскай губерні. Падчас адміністрацыйна-тэрытарыяльнай рэарганізацыі ў жніўні 1919 г. старшыня Сенненскага павятовага выканкама быў абвінавачаны ў перавышэнні сваіх паўнамоцтваў, вызвалены ад займаемай пасады і накіраваны на Заходні фронт польска-савецкай вайны [3, арк.].

Пасля дэмабілізацыі восенню 1920 г. Дзмітрый Прышчэпаў быў накіраваны старшынёй Веліжскага павятовага ваенрэўкама (выканкама) Віцебскай губерні [4, арк. 44.]. На тэрыторыі Веліжскага павета дзейнічалі шматлікія ўзброеныя фарміравання, што знаходзіліся па-за законам. Старшыня павятовага выканкама актыўна вёў барацьбу з бандытызмам. За што ў верасні 1922 г. быў прадстаўлены да ўзнагароджання УЦВК залатым гадзіннікам [5, арк. 27–28.].

У красавіку 1923 г. Дзмітрый Прышчэпаў быў пераведзены з пасады старшыні Аршанскага павятовага выканкама (1922–1923) на пасаду загадчыка аддзела кіравання Віцебскага губвыканкама. У сувязі з ліквідацыяй у лістападзе 1923 г. аддзела кіравання яго

загадчыка прызначалі другім намеснікам старшыні Віцебскага губвыканкама і адначасова загадчыкам губернскага зямельнага ўпраўлення па сумяшчальніцтве [6, арк. 199.].

Дзмітрыю Прышчэпаву было наканавана лёсам стаць апошнім старшынёй Віцебскага губвыканкама і падпісаць акт аб далучэнні часткі тэрыторыі Віцебскай губерні да БССР. Ён, у адрозненні ад сваіх папярэднікаў, падтрымліваў гэтае рашэнне. У 1929 г. былы кіраўнік Віцебскай губерні ўспамінаў: «большую частку рэвалюцыйнага часу, як партыец, проработал в Витебской губернии, которая была присоединена к БССР, руководящая там группа работников была против этого присоединения. Поэтому несколько раз составлялись докладные записки в Москву о том, что в Витебской губернии нет белорусов и посылались специальные делегации для отстаивания этой точки зрения. Как известно Витебская губерния была присоединена к БССР, я стоял на точке зрения присоединения, исходя из тех соображений, что раз организована республика БССР, то не может она состоять только из нескольких уездов, так тогда и мотивировал свою точку зрения, тем более, что население Витебской губернии по всем данным является одинаково белорусским, как и Минской, где уже была БССР. Как раз в то время, когда поднялся вопрос о присоединении Витебской губернии к БССР, было еще два проекта за присоединение к Смоленску (Зап. область) и к Ленинграду (Северная область). Я был на заседании президиума Витебского губисполкома один за присоединение к БССР» [7, арк. 1–2.]. Новае губернскае кіраўніцтва, абранае напярэдадні ўз'яднання Віцебшчыны з Беларуссю, ва ўсім падтрымлівала ўрад БССР. Падчас перадачы спраў ад віцебскіх улад да беларускага ўрада практычна не ўзнікала маёмасных пытанняў, у адрозненні ад прыёмкі часткі тэрыторыі Гомельскай і Смаленскай губерняў, дзе з тэрыторыяў, што перадаваліся Беларусі, вывозіліся на тэрыторыю РСФСР матэрыяльныя каштоўнасці.

Пасля ліквідацыі Віцебскага губвыканкама Дзмітрый Прышчэпаў працягнуў сваю працу ў Народным камісарыяце зямляробства БССР. На гэта паўплываў той факт, што ён быў сапраўдным знаўцам вёскі. Узначальваў павятовыя ў Сянно і губернскія ў Віцебску зямельныя органы. З лістапада 1924 г. па

сакавік 1929 г. Дзмітрый Прышчэпаў займаў пасаду наркама земляробства БССР, праводзіў аграрную палітыку пад лозунгам «Беларусь – чырвоная Данія». Шэраг беларускіх навукоўцаў у той час лічылі Данію ўзорам еўрапейскай сельскагаспадарчай вытворчасці. Упершыню наркам земляробства БССР з дацкай сістэмай вядзення сельскай гаспадаркі пазнаёміўся на Сенненшчыне ў маёнтку Беліца. Там была створна інтэнсіўная гаспадарка на дацкі лад [8].

Аўтары канцэпцыі «Беларусь – чырвоная Данія» (Г. Гарэцкі, А. Смоліч, І. Кісялёў, Р. Бонч-Асмолоўскі, Д. Прышчэпаў), лічылі мэтазгодным пераход ад збожжавага да жывёлагадоўчага напрамка [9]. У сваіх публікацыях наркам земляробства адзначаў, што збожжавы напрамак не выгадны, як па глебавых, так і па кліматычных умовах [10].

Праблема малазямелля і аграрнага перанасялення з’яўлялася адной з ключавых праблем, што стаяла перад Дзмітрыем Прышчэпавым, як кіраўніком профільнага наркамата. Пераадоленне дадзенай праблемы ажыццяўлялася па чатырох напрамках: абрэзка зямлі ў гаспадарак, што мелі яе звыш нормы; павелічэнне прадукцыйнасці зямлі; меліярацыя; перасяленне на Далёкі Усход і ў Сібір. Менавіта максімальнае павелічэнне прадукцыйнасці зямлі на думку наркама земляробства з’яўлялася пэўным выхадам з зямельнага крызісу [2, с. 56–58].

Дзмітрый Прышчэпаў выступаў за поўную свабоду выбару формаў землекарыстання, пры гэтым перавагу аддаваў не хутарскай, як было прынята падкрэсліваць у савецкай гістарыяграфіі, а менавіта пасялковай форме землекарыстання. Сваё ўласнае стаўленне да хутарскай сістэмы Д. Прышчэпаў адлюстравваў у сваіх артыкулах: «мы лічым хутарскую форму землекарыстання мала прыгоднай ва ўмовах нашага сучаснага будаўніцтва» [11]; «пры хутарскай сістэме сяляне не аб’яднаюцца ў гаспадарчым і культурным развіцці, а наадварот. Апрача таго, пры нашым малазямеллі і частых зямельных раздзелах адводзіць маленькія хутары нявыгодна» [12, с. 33]. Аргументацыя Д. Прышчэпава на карысць пасёлкаў зводзілася да наступнага: «жывучы пасёлкам, можна кааперацыйным парадкам адкрываць розныя тэхнічныя прадпрыемствы, як электрычныя станцыі, сукнавальні, млыны. У пасёлку лягчэй адкрыць школу,

клуб, дзіцячыя яслі. Адным словам, пасёлак дае сялянам шмат магчымасцяў скарыстаць свае сродкі, каб пабудаваць гаспадарку пановаму» [12, с. 36]. У тых часы існавалі тры спосабы арганізацыі пасёлкаў: на базе невялікай вёскі (15–20 двароў); у выніку разбіўкі буйных вёсак на часткі (10–15 двароў) з пераспалосным землекарыстаннем; у выніку разбіўкі буйных вёсак на часткі (10–15 двароў) з участковым землекарыстаннем [2, с. 59].

Наркамат земляробства БССР надаваў важнае значэнне вывучэнню перадавога вопыту вядзення сельскай гаспадаркі. У 1927 г. Дзмітрый Прышчэпаў наведаў Польшчу, Германію і Данію. Па выніках свайго падарожжа наркам палічыў лозунг «Беларусь – чырвоная Данія» рэакцыйным: «Мне цяпер здаецца, што нам у сельскагаспадарчым будаўніцтве нельга даваць такі лозунг, што Беларусь павінна стаць Даніяй. Такі лозунг для нас з’яўляецца рэакцыйным. Культуру і тэхніку сельскай гаспадаркі Даніі нам трэба і карысна пераняць. А ў іншым гэта краіна чорнай, дробнабуржуазнай ідэалогіі, рэлігійнай містыкі, каралеўскіх традыцый» [13]. Пасля вяртання на радзіму Дзмітрыем Прышчэпавым быў сістэматызаваны атрыманы вопыт і выпрацаваны канкрэтныя прапановы па паляпшэнні развіцця сельскай гаспадаркі Беларусі [2, с. 63].

Наркам земляробства БССР на грамадскіх пачатках быў правадзейным членам Інстытута беларускай культуры, узначальваў сельскагаспадарчаю секцыю Інбелкульта, быў старшынёй савета Беларускага навукова-даследчага інстытута сельскай і лясной гаспадаркі імя У.І. Леніна пры СНК БССР. Дзякуючы намаганням Дзмітрыя Прышчэпава быў закладзены падмурак айчыннай сельскагаспадарчай і лясной навукі, адбылася іх інстытуцыяналізацыя. Таксама па ініцыятыве наркама земляробства БССР было наладжана выданне спецыялізаваных часопісаў, што распавядалі аб навуковых дасягненнях у галіне сельскай і лясной гаспадаркі і былі разлічаны на шырокае кола чытычоў [2, с. 63–69].

3 красавіка па верасень 1929 г. Дзмітрый Прышчэпаў працаваў першым намеснікам старшыні Дзяржаўнай планавай камісіі БССР. Матэрыялы аб яго дзейнасці на новай пасадзе пакуль не выяўлены. Затое захаваліся шматлікія матэрыялы аб

тым перыядзе жыцця Дзмітрыя Прышчэпава. Былога наркама пачалі клеймаваць на стронках агульнасаюзных, рэспубліканскіх і рэгіянальных газет. Яго абвінавачвалі ў палітыцы насаджэння хутароў, падтрымцы кулацкіх і былых памешчыцкіх гаспадарак, скажэнні дырэктывы партыі аб калектывізацыі [2, с. 74–81].

У верасні 1929 г. Дзмітрый Прышчэпаў быў вызвалены ад абавязкаў намесніка Дзяржплана БССР, выключаны з партыі і адпраўлены ў Мазырскую акругу загадчыкам Палескай раённай пясчанай станцыі [14, арк. 170.]. 19 ліпеня 1930 г. яго арыштавалі. Ён, а таксама яшчэ некалькі дзесяткаў чалавек, былі абвінавачаны ў прыналежнасці да міфічнай арганізацыі беларускіх нацыял-дэмакратаў «Саюз вызвалення Беларусі». Пастановай калегіі АДПУ ад 18 сакавіка 1931 г. Дзмітрый Прышчэпаў быў асуджаны да 10 год зняволення. Пакаранне адбываў на пабудове Беламорска-Балтыйскага канала. У 1933 г. быў этапаваны ў Паўночна-Усходні лагер НКУС Далёкаўсходняга краю [2, с. 88–93].

Праз сем год зняволення Дзмітрыя Прышчэпава датэрмінова вызвалілі. 24 чэрвеня 1937 г. ён апынуўся на волі, але быў вымушаны застацца на Далёкім Усходзе. 13 жніўня 1937 г. яго зноў арыштавалі. У студзені 1939 г. Дзмітрыя Прышчэпава этапавалі ў Мінск. Дзе прад’явілі абвінавачанне ў шпіянажы на карысць Польшчы. Ваенны трыбунал Беларускай ваеннай акругі 20 лістапада 1939 г. асудзіў яго да выключнай меры пакарання – расстрэлу з канфіскацыяй маёмасці. Паводле афіцыйнай версіі, Дзмітрый Прышчэпаў памёр 31 студзеня 1940 г. у турэмнай бальніцы г. Мінска, па заключэнні лекара, ад паралічу сэрца з абстраэннем сухотаў [15, с. 5].

Ваенная калегія Вярхоўнага Суда СССР 11 сакавіка 1956 г. прыняла рашэнне аб пасмяротнай рэабілітацыі Дзмітрыя Прышчэпава па другім прысудзе. У канцы 1980-х гг. пачаўся другі перыяд рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсій. Падчас яго і быў канчаткова рэабілітаваны былы наркам земляробства БССР. Калегія па крымінальных справах Вярхоўнага суда БССР, палічыла факт існавання арганізацыі «Саюз вызвалення Беларусі» не даказаным і 14 чэрвеня 1988 г. вынесла пастанову аб рэабілітацыі Дзмітрыя Прышчэпава па першым прысудзе. Услед за прававой рэабілітацыяй адбылася партыйная

рэабілітацыя. У сакавіку 1989 г. Бюро КПБ прыняла рашэнне пасмяротна аднавіць яго ў партыі [2, с. 96–97].

Дзякуючы артыкулам Э. Іофе, М. Кузняцова, Л. Шумана, што пабачылі свет у 1989–1990 гг. на старонках вядучых рэспубліканскіх газет, адбылося аднаўленне ў прэсе сумленнага імя Дзмітрыя Прышчэпава. Шмат для гэтага зрабіў журналіст «Сельской газеты» Ігар Акшэўскі. Праехаўшы тысячы кіламетраў, ён сустракаўся і размаўляў са сваякамі былога наркама земляробства БССР, якія яшчэ жылі. Вынікам гэтых сустрэч стала аповесць «Он любил эту землю: повесть о наркоме» [15].

У сваю чаргу, на падставе архіўных дакументаў з фондаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнага архіва Расійскай Федэрацыі, Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці, Занальнага дзяржаўнага архіва ў г. Орша было падрыхтавана навуковае выданне «Дзмітрый Прышчэпаў: старонкі жыцця» [2].

Такім чынам, Дзмітрый Прышчэпаў зрабіў важкі ўнёсак у дзяржаўнае будаўніцтва Савецкай Беларусі і яе сацыяльна-эканамічнае развіццё: прыклаў вялікія намаганні для развіцця сацыяльнай сферы Сенненскага павеата, перамог бандытызм у Веліжскім павеце, падпісаў акт аб вяртанні часткі тэрыторыі Віцебскай губерні ў склад БССР, як наркам земляробства праводзіў аграрную палітыку пад лозунгам «Беларусь – чырвоная Данія», нават пасля пазбаўлення ўсіх пасадак, дзякуючы яму, у Скрыгалаве, дзе ён працаваў загадчыкам пясчанай станцыі, з’явілася электрычнасць. На жаль, імя Дзмітрыя Філімонавіча Прышчэпава сёння ў нашай краіне ніяк не ўвекавечана.

Спіс выкарыстаных крыніц:

1. Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці (ДАВВ). – Ф. 44. Воп. 1. Спр. 130.
2. Бараноўскі, А. В. Дзмітрый Прышчэпаў: старонкі жыцця / А. В. Бараноўскі. – Мінск : Беларус. навука, 2023. – 291 с.
3. ДАВВ. – Ф. 56. Воп. 1. Спр. 77.
4. ДАВВ. – Ф. 10050-п. Воп. 1. Спр. 82.
5. ДАВВ. – Ф. 56. Воп. 1. Спр. 188.
6. ДАВВ. – Ф. 10050-п. Воп. 1. Спр. 629.
7. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ). – Ф. 15п. Воп. 28. Спр. 7.
8. Бараноўскі, А. В. Польша (Беліца): гісторыя маёнтка і вёскі / А. В. Бараноўскі. – Віцебск : ВДУ, 2015. – 39 с.

9. Бусько, В. Н. О концепции «Беларусь – красная Дания» / В. Н. Бусько // Беларус. экон. журн. – 2000. – № 4. – С. 108–117.

10. Прищепов, Д. Мероприятия по восстановлению сельского хозяйства Белоруссии / Д. Прищепов // Вперед. – 1924. – № 2. – С. 54.

11. Прышчэпаў, З. Зямельная палітыка на далучанай тэрыторыі і нашы задачы (па Гомельшчыне) / З. Прышчэпаў // Звязда. – 1927. – 29 ліп. – С. 3.

12. Прышчэпаў, З. Сельская гаспадарка і сялянка / З. Прышчэпаў. – Менск : Беларус. дзярж. выд-ва, 1927. – 82 с.

13. Прышчэпаў, З. Там, дзе пан і капіталісты / З. Прышчэпаў // Савец. Беларусь. – 1927. – 2 кастр. – С. 2.

14. НАРБ. – Ф. 48. Воп. 1. Спр. 3709.

15. Акшевский, И. Он любил эту землю: повесть о наркоме, несправедливо осужденном, сосланном и, вероятно, расстрелянном, не получившем после своей смерти пяди родной земли на могилу / И. Акшевский. – Минск : Беларусь, 1991. – 125 с.

References:

1. *State archive of Vitebsk region (DAVV)*. F. 44. Op. 1. Ref. 130. (in Belarusian).

2. Baranouski A. V. *Dzmitry Pryshchepau: pages of life*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2023. 291 p. (in Belarusian).

3. *State Archive of Vitebsk Region*. F. 56. Op. 1. Ref. 77. (in Belarusian).

4. *State Archive of Vitebsk Region*. F. 10050-p. Op. 1. Ref. 82. (in Belarusian).

5. *State Archive of Vitebsk Region*. F. 56. Op. 1. Ref. 188. (in Belarusian).

6. *State Archive of Vitebsk Region*. F. 10050-p. Op. 1. Ref. 629. (in Belarusian).

7. *National Archives of the Republic of Belarus (NARB)*. F. 15p. Op. 28. Sr. 7. (in Belarusian).

8. Baranouski A. V. *Polymya (Belitsa): history of the estate and village*. Vitebsk, Vitebsk State University, 2015. 39 p. (in Belarusian).

9. Busko V. N. The concept of "Belarus - Red Denmark". *Belorusskii ekonomicheskii zhurnal = Belarusian Economic Journal*, 2000, no. 4, p. 108–117 (in Russian).

10. Prishchepov D. Measures to restore agriculture in Belarus. *Vpered* [Forward], 1924, no. 2, p. 54 (in Russian).

11. Pryshchepau Z. Land policy on the annexed territory and our tasks (for Gomel Region). *Zvyazda* [Star], 1927, July 29, p. 3 (in Belarusian).

12. Pryshchepau Z. *Agriculture and peasantry*. Minsk, Belarusian State Publishing House, 1927. 82 p. (in Belarusian).

13. Pryshchepau Z. Where the lord and capitalists. *Savetskaya Belarus'* [Soviet Belarus], 1927, October 2, p. 2 (in Belarusian).

14. *National Archive of the Republic of Belarus*. F. 48. Op. 1. Ref. 3709.

15. Akshevskii I. *He loved this land: the story of the people's commissar, unjustly convicted, exiled and probably shot, who did not receive after his death a span of his native land for the grave*. Minsk, Belarus' Publ., 1991. 125 p. (in Russian).

Дата паступлення артыкула 27.06.2023

Received 27.06.2023